

GIPERTONIYA KASALLIGI. ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI.

Oltiboyeva Kumushoy

Alfraganus Universiteti fakulteti

Davolash yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321332>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola -Yurakning gipertoniya kasallogi haqida bo'ldi. Gipertoniya kasalligi-bu qon bosimining doimiy ravishda yuqori bo'lishi bilan kechadigan surunkali kasallik bo'lib, yurak-qon tomir tizimining eng keng tarqalgan patologiyalaridan biridir. Shuningdek , maqolada kasallikning etiologiyasi va patogenezi, davo yo'nalishlari va profilaktikaning ahamiyati ham yoritilga. Maqsad- yurak gipertoniya kasalligini erta aniqlash va o'z vaqtida yordam ko'rsatishning hayot uchun naqadar muhimligini tushuntirishdir.

Kalit so'zlar: Gipertoniya kasalligi, qon bosimi, qandli diabet, YQOBH, UPTQ, AYQSH

Gipertoniya- bu qon bosimining doimiy ravishda normal darajadan yuqori bo'lishi bilan xarakterlanuvchi yurak-qon tomir tizimi kasalligidir. Odatda, sistolik bosim 140 mm Hg dan yuqori va yoki diastolik bosim 90 Hg dan yuqori bo'lsa, gipertoniya tashxisi qo'yiladi. Me'yorida yelk arteriyasida sistolik boim 139 mm sim.ust dan, diastolik bosim esa 89 mm sim.ust dan oshmaydi. Sistolik bosim 130 dan 139 mm sim.ust gacha, diastolik bosim esa 85 dan 89 mm sim.ust gacha ko'tarilganda "yuqori me'yoriy" ko'rsatkich deb hisoblanadi. QB ning ushbu ko'rsatkichlaridan yuqoriligi AG tashxisini qo'yishga asos bo'ladi

Arterial gipertenziya barcha ixtisoslikdagi vrachlarnig amaliy faoliyatida tez-tez uchraydigan

sindrom hisoblanadi. So'ngi malumotlarda keltirilishicha, jahonda 20 yoshdan oshgan aholining 27% ga yaqinida, 60 yoshdan oshgan aholining 60% dan oshig'ida AG kuzatiladi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ekspertlari xulosalariga ko'ra, 2025 yilga kelib bu ko'rsatkich 29% ni tashkil etib, bemorlar soni 1 mlrd.56 mln ga etadi.

Asosiy qismi: QB ko'tarilishi simptomatik AG da ko'pgina kasalliklarning asosiy simptomlaridan biri bo'lsa, GK da, aksariyat hollarda, uning yagona klinik belgisi sifatida namoyon bo'ladi. GK tashxisi aynan shu bemorda uchrashi mumkin bo'lgan barcha simptomatik AGlar inkor etilgandan keyin qo'yiladi. QB surunkali ko'tarilishi bilan kechadigan kasalliklarning 90-95% ni essensial AG, ya'ni gipertoniya kasalligi tashkil etadi.

GK etiologiyasi noma'lum bo'lsa ham uning rivojlanishiga olib keluvchi aksariyat xavf omillar hamda shakllanishini ta'minlovchi patogenetik

mexanizmlar to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar mavjud. Ulardan quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

- 1.sistolik va diastolik QB ko'rsatkichlari;
- 2.Puls bosimi ko'rsatkichlari(qariyalarda)
3. Bemor yoshi(ayollar 65 yoshdan, erkaklar 55 yoshdan katta)
4. Dislipidemiya (umumiy xolesterin 5,0 mmol/l dan yuqori, past zichlikdagi lipoproteidlar (PZLP)>3,0 mmol/l, yuqori zichlikdagi lipoproteidlar(YZLP)< 1,0 mmol/l, triglitseridlar 1,7mmol/l dan ko'p.
- 5.Bemorda va uning ota-onasida qandli diabet kasalligining borligi (qonda glukoza miqdorining 5,6-6,9 mmol/l dan ko'p bo'lishi, glukozaga tolerantlik sinamasining musbatligi)
- 6.AG va boshqa yurak qon-tomir kasalliklariga nasliy moyillik
- 7.Semizlik (bel aylanasi erkaklarda 102 sm, ayollarda 88 sm dan ortiq bo'lishi)
- 8.Atrof-muhit ta'siri
- 9.Ovqatlanish xususiyatlari va chekish
- 10.Jismoniy faollik darajasi
- 11.Shaxsiy xususiyatlari
- 12.Kasbi
- 13.Ijtimoiy ahvoli.

Nasliy moyillik yuqorida sanab o'tilgan xavfli omillar orasida eng muhimlaridan biri hisoblanadi. chunonchi, ota-onalarida birida GK mavjud bo'lsa ushbu hastalikning bolada paydo bo'lish ehtimoli 25%, ikkalasi ham kasal bo'lgan holda esa bu ko'rsatkich 50% gacha yetadi. Ushbu holatda nafaqat ota-onasida yoki yaqin qarindoshlarida GK mavjudligi, balki kasallik xususiyati, og'irlik darajasi, AB ko'tarilganligi aniqlangan vaqtdagi bemor yoshi, hamda avlodida kasallik asoratlari kuzatilganligi ham ahamiyatga ega. Ayni vaqtda ularda kasallik faqat ma'lum bir xavfli omil ta'sirida hayot tarzi o'zgartirilganda rivojlanadi.

Arterial bosim ko'tarilishining asosiy mexanizmlari. AB darajasini quyidagi 3 ta gemodinamik ko'rsatkich belgilaydi:

1.Yurakning qon ortib borish hajmi(YQOBH-daqiqali hajm(DH) ko'rsatkichi ,u, o'z navbatida chap qorincha mushaklarining qisqaruvchanligiga , YQS, oldingi yuklama va boshqa qator omillarga bog'liq;

2.Umumiy periferik tomir qarshiligi (UPTQ) ko'rsatkichi mushak turidgi tomirlar(arteriola)tonusi, ular devoridagi tarkibiy o'zgarishlar darajasi, elastik turdagi arteriyalar (aorta, yirik va o'rta kattalikdagi) qattiqligi qonning ivuvchanligi va boshqa ko'rsatkichlariga bog'liq;

3. Aylanib yoruvchi qon hajmi (AYQH)

Sog'lom odamda YQOBH oshsa, asosan, mushak turidagi arteriyalar tonusi kamayishi hisobiga UPTQ pasayadi. Aksincha, YQOBH pasayishi UPTQ ning birmuncha oshishi bilan birga kechib, QB keskin tushib ketishining oldini oladi.

Tashxislash: 1. Qon bosimini muntazam o'lchash

2. Qon tahlillari

3. EKG (elektrokardiogramma)

4. UZilash (buyraklar va yurakni)

Davolashda esa hayot tarzini o'zgartirish (parhez, jismoniy faollik, zararli odatlarni tark etish), Antigipertenziv dori vositalari (shifokor tavsiyasiga ko'ra), Qon bosimini nazorat qilish uchun doimiy monitoring nazorati. Profilaktikasiga keladigan bo'lsak sog'lom ovqatlanish, sport bilan muntazam shug'ullanish, tuz iste'molini cheklash, stressni kamautirish, vaqti-vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tish.

Xullosa: Gipertoniya – bu zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan, yurak-qon tomir tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan surunkali kasallik bo'lib, u inson salomatligi uchun katta xavf tug'diradi. Uahbu kasallik uzoq muddat davomida belgilarsiz kechishi mumkinligi sababli, uni "jim o'ldiruvchi" deb ham atashadi. Gipertoniyani erta aniqlash, doimiy nazorat qilish va sog'lom turmush tarziga rioya etish-kasallik asoratlarini oldini olishning eng muhim choralaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Gadayev, "Ichki kasalliklar", Toshkent, 2023

2. A. Gadayev, "Ichki kasalliklar propedevtikasi", Toshkent, 2018

3. Xempton DJ. Atlas EKG. -Moskva: Tibbiyot kutubxonasi, 2007

4. Braunvald, "Heart disease", 2011

